

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 2, Nomor 5, Agustus 2023, Halaman 53-56
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.8239141)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8239141>

Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Ekonomi UMKM di Kelurahan Pinang Kota Tangerang

Nining Purwaningsih¹, Eneng williana², Tarto³, Andy Kusuma Negara⁴
^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Tangerang
 email : nining1015@gmail.com

Abstrak

Peran Koperasi sangat dibutuhkan oleh UMKM karna dapat sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Hal yang paling penting bagi umkm adalah modal karna dengan modal dapat meningkatkan ataupun mengembangkan usaha umkm. Peran koperasi dapat memberikan informasi dan edukasi bagi anggotanya. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk membangkitkan peran UMKM pada pasca pandemic agar tetap berjalan dan mampu bersaing dengan competitor, selain itu para UMKM harus mampu dalam pengelolaan keuangan. Hasil yang diharapkan setelah dilakukan penyuluhan ini, dapat membantu para UMKM dalam mempertahankan bidang usahanya dengan terus berinovasi.

Kata Kunci: Koperasi, UMKM, Kelurahan Pinang Kota Tangerang

PENDAHULUAN

Pandemi Covid yang telah melanda beberapa waktu lalu sangat berdampak besar bagi para pelaku UMKM saat itu. Dengan menurun nya pendapatan para UMKM namun mereka harus tetap bertahan. Untuk mempertahankan usaha nya maka para pelaku UMKM sangat membutuhkan permodalan yang dapat meningkatkan serta mengembangkan Kembali usaha mereka saat ini. Karna modal menjadi salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan para pengusaha. Dalam penelitian Fatimah dan Darna (2011) permodalan merupakan kendala terbesar bagi para pelaku UMKM untuk berkembang.

Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan secara Bersama-sama membentuk suatu perusahaan Bersama dikelola dan diawasi secara Bersama pula dan dilakukan secara demokratis. UMKM memberikan kesempatan untuk dapat berusaha dan bekerja agar dapat mewujudkan program pemberdayaan ekonomi yang diperuntukan bagi masyarat. Dengan hadirnya koperasi disini dapat membantu dalam penyediaan modal ataupun pengadaan bahan baku dalam kegiatan UMKM di Kelurahan Pinang. Hadirnya koperasi dapat meningkatkan tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Menurut UU dalam pasal 4 No.25 Tahun 1992 ,fungsi dan peran koperasi adalah

1. membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umum nya guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social potensi dan kemampuan para anggota koperasi umumnya relatif rendah.
2. Turut berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya.
3. Memperkokoh perekonomian pada masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasioanal. Koperasi merupakan bentuk perusahaan yang dikelola secara

demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat.

Peran serta koperasi dalam meningkatkan dan memajukan UMKM sangat tinggi dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Namun bukan hanya dari sisi permodalan saja yang harus diperhatikan oleh para pelaku UMKM guna memajukan usahanya, namun dari sisi teknologi pun harus diperhatikan, oleh sebab itu pelaku usaha wajib meningkatkan kemampuan dibidang teknologi dan banyak melakukan inovasi. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para Para UMKM yang Berada Di Kelurahan Pinang Kota Tangerang Untuk Mampu bertahan dan membangkitkan usaha para UMKM di Masa Pandemi saat ini Bersama Koperasi.

Maksud dan tujuan dari kegiatan “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Ekonomi UMKM Di Masa Pandemi” adalah untuk :

1. Membangkitkan para UMKM untuk mampu bersaing di masa pasca agar usaha tetap berjalan
2. Pelaku UMKM mampu bersaing dengan Competitor pada saat pandemi dengan bantuan Koperasi
3. Untuk lebih meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM
4. Mampu Memahami peran Koperasi Bagi Para pelaku UMKM
5. Mampu Meningkatkan Kemampuan Para UMKM dari sisi pengelolaan keuangan
6. Para UMKM lebih memahami sistem Pengolahan Keuangan
7. Para UMKM lebih memahami bagaimana proses pembiayaan Modal

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Pinang Kota Tangerang, dihadiri oleh Bapak Lurah Kelurahan Pinang, para pelaku UMKM dan beberapa mahasiswa yang ikut berperan dalam kegiatan pengabdian Masyarakat ini. Metode pelaksanaan dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara ceramah, diskusi dan pendampingan. Materi yang diberikan yaitu :

1. Materi Mengenai Bagaimana peran Koperasi dalam meningkatkan ekonomi UMKM
2. Koperasi sebagai Lembaga ekonomi yang menjadi penggerak berbagai sektor ekonomi termasuk UMKM
3. Permasalahan UMKM pada permodalan
4. Peran Koperasi dalam Memajukan UMKM

Kegiatan pengabdian ini Pelaku UMKM sangat antusias mengikuti kegiatan seminar ini, terlihat banyak Masyarakat yang bertanya mengenai peran koperasi sebagai solusi untuk pengembangan UMKM yang ada di Kelurahan Pinang.

HASIL, PEMBAHASAN, DAMPAK

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini berlangsung dengan lancar dan penuh antusias, warga yang hadir sebanyak 25, mereka rata-rata memiliki usaha kecil yang saat ini sedang dijalani dengan berbagai macam usaha seperti usaha kuliner, usaha warung sembako. Warga begitu antusias menyimak pemaparan dari para narasumber tentang wawasan yang berkaitan dengan koperasi, dengan adanya koperasi memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk menambah modal, atau bagi pelaku UMKM yang kesulitan modal. Koperasi akan membantu Masyarakat terutama para UMKM untuk mengembangkan usahanya supaya lebih besar dengan memberikan pinjaman modal dengan bunga yang sangat rendah. Koperasi juga merupakan solusi bagi Masyarakat dengan memberikan kemudahan dan fasilitas yang disediakan oleh koperasi.

Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Tim PKM

Gambar 2. Peserta PMK

Gambar 3. Penutupan Acara Team PKM

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan harapan dapat membantu para UMKM agar mampu bertahan dalam bidang usahanya di masa pandemi ini dengan melakukan inovasi dan kreatifitas yang bukan di produknya saja melainkan dapat

memanfaatkan teknologi. Serta memahami peran koperasi sebagai Lembaga ekonomi yang dapat menjadi penggerak untuk meningkat ekonomi masyarakat khususnya UMKM.

Dengan adanya kegiatan Seminar ini bisa menambah wawasan masyarakat dengan Koperasi serta semangat dalam menghadapi masa pandemic supaya tetap mempertahankan kreatifitas dan daya saing di masa pandemic ini. serta meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Terima Kasih Kepada LP2M Universitas Muhammadiyah Tangerang yang telah mensupport kegiatan pengabdian Masyarakat untuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. Kepada Bapak Lurah, Kelurahan Pinang Kota Tangerang yang sudah banyak membantu dalam kegiatan pengabdian Masyarakat ini
3. Kepada segenap mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Tangerang yang sudah banyak membantu dalam kegiatan pengabdian Masyarakat ini

Referensi

Fatimah dan Darna, 2011, *Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol 10 no2 tahun 2011

Fiky Preselia Putri, 2023, *Peran Koperasi Terhadap Peningkatan Modal Pada Umkm Untuk Memerangi Kemiskinan*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <http://eprints.umsida.ac.id/3448/1/PERAN%20KOPERASI%20TERHADAP%20PENINGKATAN%20MODAL%20PADA%20UMKM%20UNTUK%20MEMERANGI%20KEMISKINAN%20%28166120600027%29.pdf>

Partomo, Titik S., dan Abd. Rachman S., 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prasetyo, P., Eko, 2002. *Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Ekonomi Rakyat*. Topik Khusus, Program Pascasarjana, Unpad, Bandung. www.kopsyahbmi.org